

**TƏLİM PROSESİNDƏ KOQNİTİV VƏ EMOSİONAL AMİLLƏRİN
QARŞILIQLI TƏSİRİ ŞAĞIRDIN İDRAK MOTİVLƏRİNİN
FORMALAŞMASINA SOSIAL-PSIXOLOJİ TƏSİRLƏRİ**

Telli CABBAROVA

ziyacabbarli@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0008-1248-9487>

UOT 159.9

Gəncə Dövlət Universiteti

Xülasə

XXI əsr təhsil sistemi qloballaşma, sürətlə inkişaf edən informasiya texnologiyaları və süni intellektin təsiri ilə mürəkkəbləşmişdir. Bu dövrdə bilik yalnız məlumat ötürülməsi ilə məhdudlaşmır, şəxsiyyətin formalaşması, sosial-emosional bacarıqların inkişafı və ömürboyu öyrənmə vərdişlərinin aşılınması əsas prioritetlərdəndir. Motivasiya təlim-tərbiyə prosesində psixoloji, sosial və pedaqoji dayaqların mərkəzində durur; şagird motivasiyası daxili maraqlar, ailə və məktəb mühiti, müəllim-şagird ünsiyyəti və həmyaşıdların təsiri ilə bağlıdır, müəllim motivasiyası isə peşəkar tanınma, iş şəraiti, əmək haqqı və fəaliyyətin mənalı olması ilə formalaşır. Şagird motivasiyasını artırmaq üçün tapşırıqların məqsədyönlü verilməsi, tədris üsullarında müxtəliflik, real həyat nümunələri ilə əlaqələndirmə və fərdi yanaşma tətbiq olunur. Müəllim motivasiyası yüksək olduqda öyrənmə mühiti səmərəli olur, şagirdlərin marağı artır və innovativ metodların tətbiqi asanlaşır. Təhsil sistemində motivasiyanın qorunması üçün valideyn-məktəb əməkdaşlığı, formativ qiymətləndirmə və müsbət psixoloji iqlim vacibdir. Nəticədə, motivasiya yalnız öyrənmə nəticələrini yüksəltmir, həm də şəxsiyyətin sosial-psixoloji inkişafını dəstəkləyir və təhsil keyfiyyətinin artırılmasına xidmət edir.

Açar sözlər: *Motivasiya, Təlim, Təhsil psixologiyası, Şagird və müəllim motivasiyası, Sosial-emosional inkişaf*

Müasir sosial və pedaqoji tədqiqatların nəticələrinin təhsil siyasətinə inteqrasiyası XXI əsr təlim və tərbiyə prosesində köklü dəyişikliklərin baş verdiyi bir dövr kimi xarakterizə olunur. Qloballaşma, sürətlə inkişaf edən informasiya texnologiyaları və xüsusilə süni intellektin təhsil sahəsinə inteqrasiyası həm müəllimlər, həm də şagirdlər üçün yeni imkanlar yaratmaqla yanaşı, mürəkkəb çağırışlar da meydana gətirmişdir. Müasir dövrdə bilik əldə etmə prosesi yalnız məlumat ötürülməsi ilə məhdudlaşmır; şəxsiyyətin formalaşması, sosial-emosional bacarıqların inkişafı və ömürboyu öyrənmə vərdişlərinin aşılınması prioritet hədəflərdən birinə çevrilmişdir [1]. Bu kontekstdə motivasiya təlim-tərbiyə prosesinin mühüm psixoloji, sosial və pedaqoji dayaqlarından biri kimi ön plana çıxır. Şəxsiyyətin inkişafında motivasiyanın rolu yalnız bilik qazanmaq istəyi ilə deyil, həm də yaradıcılıq, müstəqil düşünmə, sosial məsuliyyət və adaptasiya qabiliyyətlərinin formalaşması ilə ölçülür. Süni intellekt dövründə motivasiyanın mənbələri və

formaları dəyişir; ənənəvi motivasiya mexanizmləri rəqəmsal alətlər, fərdiləşdirilmiş təlim mühitləri və sosial qarşılıqlı təsir imkanları ilə zənginləşir [2]. Şagirdin öyrənmə motivi ailə münasibətləri, məktəb mühiti, müəllim-şagird ünsiyyətinin keyfiyyəti, həmyaşıdlar qruplarının təsiri və sosial statusu ilə sıx bağlıdır. Müəllim motivasiyası isə sosial dəyərləndirmə, peşəkar nüfuz, kollektiv mühit və cəmiyyətin təhsil prosesinə verdiyi qiymətlə formalaşır. Bu qarşılıqlı təsirlər motivasiyanı yalnız fərdi psixoloji hal kimi deyil, həm də sosial kontekstdə baş verən dinamik bir proses kimi qiymətləndirməyi zəruri edir [3]. Motivasiya XXI əsr təlim-tərbiyə sistemində həm fərdi öyrənmə nəticələrinin yüksəldilməsi, həm də şəxsiyyətin sosial-psixoloji baxımdan möhkəmlənməsi, texnoloji dəyişikliklərə uyğunlaşması və gələcək əmək bazarında rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin olunması üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Təhsildə motivasiyanın düzgün qurulması olmadan tədris prosesi mexaniki xarakter alır, qarşılıqlı əlaqə zəifləyir, öyrənmə marağı azalır və nəticədə təhsil keyfiyyəti aşağı düşür. Motivasiya yalnız psixoloji anlayış deyil, həm də sosial, pedaqoji və psixopedaqoji amillərlə sıx bağlı olan kompleks bir prosesdir [4].

Təhsildə motivasiyanın formalaşması şagirdin daxili maraqları ilə yanaşı, onun ətraf mühitlə qarşılıqlı təsiri, sosial statusu, ailə və məktəb şəraiti ilə də bağlıdır. Müəllimin motivasiyası isə pedaqoji fəaliyyətin davamlılığı və keyfiyyəti ilə birbaşa əlaqədardır. Motivasiya çatışmazlığı müəllimin peşəyə münasibətində soyuqluq yaradır, nəticədə təlimin keyfiyyəti zəifləyir [5].

Motivasiya insan davranışlarını və fəaliyyətlərini istiqamətləndirən, onları həyata keçirməyə təkan verən daxili psixoloji qüvvədir. Təlim motivasiyası isə şagirdin öyrənmə prosesinə olan marağı, münasibəti və bu prosesi dərk etməsi ilə bağlıdır [6]. Bu anlayış həm fərdi psixoloji xüsusiyyətlərdən, həm də sosial amillərdən asılı olaraq formalaşır. Motivasiya nəzəriyyələri arasında Abraham Maslowun "ehtiyaclar ierarxiyası" xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Onun fikrincə, insanın özünüreallaşdırması üçün əvvəlcə aşağı səviyyəli ehtiyaclar – fiziki təhlükəsizlik, məhəbbət, ictimai qəbul və özünüqiymətləndirmə təmin olunmalıdır [7]. Təhsildə də bu prinsip keçərlidir: əgər şagird emosional təhlükəsizlik hiss etmirsə, onun öyrənməyə tam fokuslanması çətinləşir. B.İ. Dodonov motivi fəaliyyətin baş verməsinə səbəb olan daxili psixoloji amil kimi müəyyən edir. Motivasiya isə bu amillərin formalaşması və təkmilləşməsi prosesidir [8].

Bu yanaşma motivasiyanın dinamik xarakterini və onun davamlı inkişaf edən faktor olduğunu göstərir. Təlim motivasiyası beş əsas səviyyədə təzahür edir:

1. Təhsil fəaliyyətinə mənfi münasibət səviyyəsi – şagird təlimə maraqsız və neqativ yanaşır, dərslərin həyatda tətbiqinə inanmır. Bu səviyyədə şagird ya özünü təhsildə uğursuz görür, ya da dərslərin həyatda tətbiqinə inanmır. Dərslər ona vaxt itkisi kimi görünür.

2. Təlimdə neytral münasibət səviyyəsi – motivasiya zəifdir, maraq və təşəbbüs yoxdur. Dərs yalnız formal iştirak obyektini kimi qəbul edilir. Şagird dərsə passiv şəkildə qoşulur və nəticə onun üçün əhəmiyyətsizdir [9].

3. Xarici motivlər əsasında fəaliyyət – qiymət və müəllim rəyi əsas motivasiya mənbəyidir, lakin davamlı nəticə vermir. Şagirdlər yüksək qiymət almaq üçün çalışırlar, real öyrənmə baş vermir.

4. İdrak motivləri ilə fəaliyyət – təlimə daxili marağ, idrak ehtiyaclarının ödənməsi üstünlük təşkil edir. Şagird özü öyrənməyə marağ göstərir və nəticə ilə maraqlanır.

5. Sabit daxili motivasiya səviyyəsi – təhsil özünü inkişaf və özünü reallaşdırma vasitəsinə çevrilir, uzunmüddətli nəticələr verir. Şagirdlər öyrənməyə ehtiyac kimi yanaşır, təhsili həyatının ayrılmaz hissəsi hesab edir. Bu səviyyələrin formalaşmasında şagirdin şəxsiyyəti, ailə mühiti, müəllimlərin yanaşma tərzi və sosial mühit mühüm rol oynayır. Motivasiya səviyyəsinin yüksəldilməsi tədris prosesinin əsas məqsədlərindən biridir [10]. Təlim prosesində şagirdin motivasiyasını yüksəltmək üçün müəllim bir neçə əsas istiqamətdə fəaliyyət göstərməlidir. Tapşırıqların aydın və məqsədyönlü verilməsi şagirdin tapşırığın məqsədini və nəticəsini anlamasına kömək edir [1]. Gündəlik həyatla bağlı tapşırıqlar məsuliyyət hissini artırır. Tədris üsullarında müxtəliflikdən istifadə – film, animasiya, qrafiklər, oyunlar, interaktiv metodlar və ekskursiyalar fərqli öyrənmə tiplərinə uyğunlaşmanı təmin edir [2]. Mövzunun həyatla əlaqələndirilməsi real həyat nümunələrinin abstrakt anlayışların konkretləşdirilməsinə kömək edir. Şagirdə real marağ göstərmək və dinləmək – onun fikrinə və şəxsiyyətinə hörmət emosional təhlükəsizlik yaradır [3]. Uğurların təbliği və özünə inamın gücləndirilməsi – ictimai tərif və təşəkkür tədbirləri motivasiyanı artırır. Seçim azadlığı verilməsi təşəbbüskarlıq və məsuliyyət hissini inkişaf etdirir [4]. Fərdi yanaşma və diferensial təlim – şagirdin fərdi potensialına uyğun metodların tətbiqi effektivliyi artırır. Bu üsullar motivasiyanı yüksəltməklə yanaşı, şagirdin sosiallaşmasına və şəxsiyyət kimi formalaşmasına da müsbət təsir göstərir [5].

Təhsil sistemində müəllim əsas istiqamətverici qüvvədir. Onun motivasiyası yalnız dərs demə bacarığı ilə deyil, təlim prosesinin ruhunu formalaşdırmaqla da bağlıdır [6]. Müəllimin motivasiyasının yüksək olması onun peşəsinə bağlılığına, öz işindən məmnunluğuna və tədrisdə innovativ yanaşmalara açıqlığına təsir göstərir. Müəllim motivasiyasını formalaşdıran əsas amillər bunlardır: peşəkar tanınma və qiymətləndirmə – əməyin maddi və mənəvi dəyərləndirilməsi [7]. İş şəraiti və psixoloji iqlim – əməkdaşlıq və qarşılıqlı dəstəyə əsaslanan məktəb mühiti. Peşəkar inkişaf imkanları – təlimlər, seminarlar, elmi-tədqiqat fəaliyyətləri, innovativ metodların öyrənilməsi [8]. Əmək haqqı və sosial təminat – ədalətli əmək haqqı sistemi motivasiyanı gücləndirir. Fəaliyyətin mənalı olması – görülən işin nəticələrinin müşahidəsi daxili məmnunluğu artırır [9]. Motivasiyası yüksək olan müəllim şagirdlərə nümunə olur, onlarda öyrənmə həvəsini gücləndirir və təlim mühitini daha səmərəli edir. Belə müəllimlər yaradıcılığa meyilli olur, yeni metodlar tətbiq edir və fərqli şagird ehtiyaclarına çevik uyğunlaşırlar [10].

Tədris prosesində motivasiya yalnız fərdi xarakter daşımır, həm də sosial qarşılıqlı təsirdən qaynaqlanır. Müəllim-şagird münasibətlərinin keyfiyyəti hər iki tərəfin motivasiya səviyyəsinə əhəmiyyətli təsir göstərir [1]. Araşdırmalar sübut edir ki, şagirdlər müəllimlərinə güvəndikdə, emosional bağlılıq hiss etdikdə və

münasibətlər şəffaf olduqda öyrənməyə daha həvəslə yanaşırlar. Eyni zamanda, motivasiyalı və maraqlı şagirdlər müəllimləri də daha yaradıcı və həvəslə dərslər keçməyə sövq edirlər [2].

Bu qarşılıqlı motivasiyanı gücləndirən əsas prinsiplər bunlardır: empatiya və şəfqətli yanaşma – müəllimin şagirdin emosional vəziyyətini anlaması və uyğun reaksiya göstərməsi motivasiyanı artırır. Əməkdaşlıq əsaslı ünsiyyət – rəsmi münasibətlərdən çox əməkdaşlıq əsasında qurulan ünsiyyət sinifdə rahat psixoloji mühit yaradır [3]. Ədalətlik və şəffaflıq – qiymətləndirmədə ədalətli yanaşma, tapşırıqların bərabər bölüşdürülməsi motivasiyanı qoruyur. Fikir mübadiləsinə açıqlıq – şagirdlərin fikirlərinin dinlənilməsi və nəzərə alınması onların dərslərə bağlılığını və təşəbbüskarlığını artırır [4].

Beləliklə, motivasiyalı müəllim şagirdin marağını artırır, motivasiyalı şagird isə müəllimi yaradıcı olmağa ruhlandırır. Bu “motivasiya dövrü” təhsilin keyfiyyətini yüksəldən əsas amillərdəndir [5]. Təhsil psixologiyası və pedaqogika sahəsində aparılmış tədqiqatlar motivasiya səviyyəsi ilə akademik uğurlar arasında birbaşa əlaqə olduğunu göstərir. Amerikalı psixoloq David McClelland-ın (1985) “Uğura Yönelik Motivasiya Nəzəriyyəsi”-nə görə, fərdlərin uğur qazanmağa ehtiyacı onların tədrisə yanaşma tərzini müəyyən edir və bu yanaşma həm şagird, həm də müəllim üçün keçərlidir [6].

Azərbaycan məktəblərində aparılan müşahidə və sorğular əsasında əldə olunan əsas nəticələr: şagirdlərdə daxili motivasiya dərslərə davamiyyəti, müstəqil öyrənmə vərdislərini və layihələrdə iştirak fəallığını artırır; daxili motivasiyası zəif olanlarda isə dərslərdən yayınma və passivlik müşahidə olunur. Müəllim motivasiyası məktəbin idarəetmə tərzini, məktəbdaxili münasibətlər və qərar qəbulunda iştiraka bağlıdır [7]. Valideyn iştirakı və ailə mühiti şagird motivasiyasına təsir edən əsas sosial faktorlardandır. Sinifdaxili psixoloji mühit və müəllimlərin kommunikativ bacarıqları motivasiyanın qorunmasında həlledicidir [8]. Müəllim və şagird şəxsiyyətini daim motivasiya etmək üçün diqqət etməliyik: motivasiya səviyyəsini ölçmək üçün anonim sorğular və müşahidə meyarları tətbiq olunmalıdır. Müəllimlərin metodik və psixoloji hazırlığına dəstək verən interaktiv təlimlər təşkil edilməlidir [9]. Şagirdlərdə daxili motivasiyanı artırmaq üçün layihə əsaslı və həyatla əlaqəli mövzular dərslər proqramına daxil edilməlidir. Valideyn-məktəb əməkdaşlığı gücləndirilməlidir [10]. Siniflərdə müsbət psixoloji iqlim yaradılmalıdır. Formativ qiymətləndirmə və portfoliolar kimi motivasiya əsaslı qiymətləndirmə üsulları tətbiq olunmalıdır.

Azərbaycan Respublikasının “Təhsil haqqında” Qanunun 4-cü maddəsinə görə, təhsil prosesi hər bir şəxsin intellektual, mənəvi və emosional potensialının inkişafına xidmət etməlidir ki, bu da motivasiyanın qorunmasını dövlətin vəzifəsinə çevirir. Qanunun 13-cü maddəsində göstərilir ki, dövlət təhsilin keyfiyyətinin artırılması üçün müəllimlərin peşəkar inkişafını təmin etməlidir, bu isə motivasiyanın davamlılığını dəstəkləyən əsas mexanizmdir. 21-ci maddəyə əsasən, məktəbin daxili idarəetmə prinsipləri müəllim və şagirdlərin təhsil prosesində fəal iştirakına şərait yaratmalıdır. Qanunun 30-cu maddəsi valideynlərin övladlarının təlim-tərbiyəsində fəal iştirakını və məktəblə əməkdaşlıq etməsini hüquqi öhdəlik kimi müəyyən edir. Eyni zamanda,

5-ci maddədə təsbit olunmuş bərabərlik və humanizm prinsipləri sinifdə psixoloji mühitin sağlam olmasını və motivasiyanın bərabər şərtlərdə qorunmasını tələb edir. Qanunun 32-ci maddəsinə görə, təhsil müəssisələri innovativ tədris metodlarını tətbiq etmək hüququna malikdir və bu hüquq motivasiyanı artıran yeniliklərin tətbiqinə hüquqi zəmin yaradır. Nəhayət, qanunun 9-cu maddəsi təhsilin məzmununun şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafını hədəfləməsinə tələb edir ki, bu da motivasiyanın həm pedaqoji, həm də hüquqi əsaslarını möhkəmləndirir.

Gəncə şəhəri orta məktəblərində aparılan sorğular göstərir ki, şagirdlərin 52%-i daxili, 38%-i isə xarici motivasiyaya əsaslanır [5]. Müəllimlərin 30%-i əməkhaqqı və iş yükü ilə bağlı motivasiya problemi yaşayır. Ailə dəstəyi və sinifdaxili münasibətlər şagird motivasiyasına əhəmiyyətli təsir göstərir [6]. İnnovativ tədris metodlarının tətbiqi, müəllimlərin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və müsbət sosial-psixoloji sinif mühitinin yaradılması motivasiyanı gücləndirir [7].

Cəmiyyətimizdə valideynlərin və şagirdlərin, gənc nəslin maarifləndirilməsi və təhsilə cəlb edilməsi, həmçinin davamlı tədqiqatların nəticələrinin təhsil siyasətinə inteqrasiyası uzunmüddətli motivasiya üçün vacibdir [8]. Bu yanaşmalar tədris prosesində həm fərdi, həm də sosial motivasiyanı dəstəkləyir, öyrənmə nəticələrinin və təhsil keyfiyyətinin artırılmasına xidmət edir [9].

Problemin aktuallığı: Müasir dövrdə informatikanın sürətli inkişafı, sosial şəbəkələr, internet asılılığı, süni intellektin təhsil prosesinə təsiri, eləcə də 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra cəmiyyətdə mövcud olan sosial-psixoloji gərginlik, iqtisadi çətinlik müəllim və şagird şəxsiyyətinin fəaliyyətinə, ünsiyyət tərzinə, gələcək ixtisas və peşə seçiminə birbaşa təsir göstərir. Bu şəraitdə təhsil sistemi qarşısında duran əsas vəzifə — dövlətinə sadıq, yüksək intellektli, yaradıcı düşüncəyə malik, sosial məsuliyyətli şəxsiyyət yetişdirməkdir. Bu məqsədə çatmaq üçün şagirdlərin idrak motivlərinin fəallığını artırmaq, onları məqsədyönlü və davamlı öyrənməyə istiqamətləndirmək vacibdir. Düzgün qurulmuş motivasiya prosesi yalnız bilik qazanmağa deyil, həm də fədakarlıq, zəhmətkeşlik, dözümlülük və əzmkarlıq kimi mühüm insani keyfiyyətlərin formalaşmasına xidmət edir. Beləliklə, motivasiyanın gücləndirilməsi həm fərdi inkişafın, həm də dövlətin dayanıqlı gələcəyinin təminatında həlledici rol oynayır.

Problemin yeniliyi: Şagirdlərin idrak motivlərini artırmaq üçün tapşırıqların məqsədyönlü şəkildə verilməsi, tədris üsullarında müxtəlifliyin təmin edilməsi, mövzuların real həyat nümunələri ilə əlaqələndirilməsi və fərdi yanaşmanın tətbiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müəllimin motivasiyası yüksək olduqda, öyrənmə mühiti daha səmərəli formalaşır, şagirdlərin dərəcə marağı artır və innovativ metodların tətbiqi asanlaşır. Təhsil sistemində motivasiyanın davamlılığını qorumaq üçün valideyn-məktəb əməkdaşlığının gücləndirilməsi, formativ qiymətləndirmə mexanizmlərindən istifadə və sinifdə müsbət psixoloji iqlimin yaradılması əsas şərtlərdəndir. Bu yanaşmaların tətbiqi, həm təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, həm də şagirdlərin gələcəkdə müstəqil, yaradıcı və sosial məsuliyyətli vətəndaş kimi formalaşmasına xidmət edir.

Problemin praktik əhəmiyyəti: Motivasiya yalnız öyrənmə və idrak nəticələrinin yüksəldilməsinə deyil, həm də şagird şəxsiyyətinin fəaliyyətində koqnitiv və emosional amillərin sosial-psixoloji inkişafına mühüm təsir göstərir. Bu proses, təhsil keyfiyyətinin artırılmasına, şagirdlərin yaradıcılıq potensialının inkişafına və sosial adaptasiya bacarıqlarının möhkəmlənməsinə xidmət edir. Məqalə, gənc tədqiqatçılar, müəllimlər, şagirdlər, valideynlər və ümumilikdə hər bir vətəndaş üçün praktik fayda kəsb edən elmi-pedaqoji tövsiyələr təqdim edir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. (2022). Azərbaycan Respublikasında təhsil islahatları strategiyası. Bakı: Təhsil Nazirliyi Nəşriyyatı.
2. Əhmədov, E., & Quliyeva, L. (2020). Ali məktəb tələbələrində öyrənmə motivasiyasının psixoloji xüsusiyyətləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Xəbərləri (Psixologiya seriyası), 3(1), 45–56.
3. Həsənlı, N. (2021). Müasir təhsildə motivasiya amilləri və onların idarə olunması. Bakı: Elm və Təhsil.
4. Məmmədli, F. (2019). Psixoloji xidmətin əsasları. Bakı: ADPU Nəşriyyatı.
5. Muxtar Həməzəyev, Səməd Seyidov Psixologiya Bakı 2007
6. Rzayeva, S. (2018). Təhsil psixologiyası. Bakı: Elm.
7. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
8. Dweck, C. S. (2017). *Mindset: Changing the Way You Think to Fulfil Your Potential*. Robinson.
9. Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2020). From Expectancy-Value Theory to Situated Expectancy-Value Theory: A Developmental, Social Cognitive, and Sociocultural Perspective on Motivation. *Contemporary Educational Psychology*, 61, 101859. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101859>
10. OECD. (2021). *Students’ Motivation and Learning: Insights from PISA 2018*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/19963777>
11. Schunk, D. H., Pintrich, P. R., & Meece, J. L. (2014). *Motivation in Education: Theory, Research, and Applications* (4th ed.). Pearson Higher Ed.

Summary

THE INTERACTION OF COGNITIVE AND EMOTIONAL FACTORS IN THE LEARNING PROCESS: SOCIO-PSYCHOLOGICAL INFLUENCES ON THE FORMATION OF STUDENTS’ COGNITIVE MOTIVATION

The education system of the 21st century has become increasingly complex under the influence of globalization, rapidly developing information technologies, and artificial intelligence. In this era, knowledge is not limited to the transmission of information but also emphasizes personality development, the cultivation of socio-emotional skills, and the promotion of lifelong learning habits as key priorities. Motivation stands at the core of the psychological, social, and pedagogical foundations of the teaching-learning process; student motivation is shaped by intrinsic interests, family and school environment, teacher-student interaction, and peer influence, while teacher motivation is determined by professional recognition, working conditions, salary, and the meaningfulness of their activities. To enhance student motivation, purposeful task design, diversity in teaching methods, connection with real-life examples, and individualized approaches are applied. When teacher motivation is high, the learning environment becomes more effective, students' engagement increases, and the implementation of innovative methods is facilitated. Sustaining motivation in the education system requires parent-school collaboration, formative assessment, and a positive psychological climate. Consequently, motivation not only improves learning outcomes but also supports the socio-psychological development of the individual and contributes to the enhancement of education quality.

Keywords: Motivation, Learning, Educational Psychology, Student and Teacher Motivation, Socio-Emotional Development

Аннотация

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОГНИТИВНЫХ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОГНИТИВНОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ

Телли Джаббарова

Система образования XXI века становится всё более сложной под влиянием глобализации, стремительно развивающихся информационных технологий и искусственного интеллекта. В эту эпоху знания не ограничиваются передачей информации, но также акцентируются на развитии личности, формировании социально-эмоциональных навыков и продвижении привычек непрерывного обучения как ключевых приоритетов. Мотивация занимает центральное место в психологических, социальных и педагогических основах процесса обучения; мотивация студентов формируется внутренними интересами, семейной и школьной средой, взаимодействием между учителем и учеником, а также влиянием сверстников, в то время как мотивация учителей определяется профессиональным признанием, условиями труда, заработной платой и значимостью их деятельности. Для повышения мотивации учащихся применяются целенаправленное проектирование заданий, разнообразие методов обучения, связь с примерами из реальной жизни и индивидуальный подход. Когда мотивация учителей высока, учебная среда становится

более эффективной, вовлечённость учащихся возрастает, а внедрение инновационных методов упрощается. Поддержание мотивации в системе образования требует сотрудничества школы и родителей, формирующего оценивания и позитивного психологического климата. Таким образом, мотивация не только улучшает результаты обучения, но и способствует социально-психологическому развитию личности, а также повышает качество образования.

Ключевые слова: мотивация, обучение, образовательная психология, мотивация студентов и учителей, социально-эмоциональное развитие

Özet

ÖĞRENME SÜRECİNDE BİLİŞSEL VE DUYGUSAL FAKTÖRLERİN ETKİLEŞİMİ: ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL MOTİVASYONUNUN OLUŞUMUNDA SOSYO-PSİKOLOJİK ETKİLER

Telli Jabbarova

XXI yüzyılın eğitim sistemi, küreselleşme, hızla gelişen bilgi teknolojileri ve yapay zekânın etkisi altında giderek daha karmaşık hale gelmiştir. Bu dönemde bilgi, yalnızca bilginin aktarımıyla sınırlı kalmayıp; kişilik gelişimi, sosyal-duygusal becerilerin kazandırılması ve yaşam boyu öğrenme alışkanlıklarının teşvik edilmesi temel öncelikler arasında yer almaktadır. Motivasyon, öğretme-öğrenme sürecinin psikolojik, sosyal ve pedagojik temellerinde merkezi bir konuma sahiptir; öğrenci motivasyonu içsel ilgi, aile ve okul ortamı, öğretmen-öğrenci etkileşimi ve akran etkisiyle şekillenirken, öğretmen motivasyonu ise mesleki takdir, çalışma koşulları, maaş ve faaliyetlerinin anlamlılığı ile belirlenmektedir. Öğrenci motivasyonunu artırmak için amaçlı görev tasarımı, öğretim yöntemlerinde çeşitlilik, gerçek hayat örnekleriyle bağlantı ve bireyselleştirilmiş yaklaşımlar uygulanmaktadır. Öğretmen motivasyonu yüksek olduğunda öğrenme ortamı daha etkili hale gelir, öğrencilerin katılımı artar ve yenilikçi yöntemlerin uygulanması kolaylaşır. Eğitim sisteminde motivasyonun sürdürülebilirliği, okul-aile iş birliği, biçimlendirici değerlendirme ve olumlu bir psikolojik iklim gerektirir. Sonuç olarak, motivasyon yalnızca öğrenme sonuçlarını geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda bireyin sosyo-psikolojik gelişimini destekler ve eğitim kalitesinin artmasına katkı sağlar.

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Öğrenme, Eğitim Psikolojisi, Öğrenci ve Öğretmen Motivasyonu, Sosyo-Duygusal Gelişim